

O processo do amparador na conscienciologia usando: ISO 14001 (Norma de Gestão Ambiental) para trabalhar a Egocídio em uma pessoa nível financeiro Classe Média-Alta de nível evolutivo Autconsciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

No processo do amparador na conscienciologia, a norma ISO 14001, que trata de gestão ambiental, pode ser aplicada para trabalhar o egocídio em indivíduos de classe média-alta com nível evolutivo de autconsciência.

A ISO 14001 enfoca a identificação e mitigação de impactos ambientais. No contexto da conscienciologia, o amparador utiliza conceitos similares para ajudar a pessoa a identificar comportamentos egocêntricos prejudiciais e trabalhar para reduzi-los.

Análise Ambiental: O amparador auxilia a pessoa a fazer uma "análise ambiental" de suas interações sociais, identificando padrões

egocêntricos. Isso envolve a reflexão sobre comportamentos, atitudes e reações que prejudicam os outros ou afetam negativamente os relacionamentos.

Estabelecimento de Metas: A pessoa é orientada a estabelecer metas para reduzir comportamentos egocêntricos identificados na análise. O amparador ajuda a criar objetivos específicos para promover a empatia, a compaixão e a consideração pelos sentimentos e necessidades dos outros.

Implementação e Avaliação: Assim como na implementação de práticas ambientais na norma ISO 14001, o amparador apoia a pessoa na

implementação das mudanças comportamentais. Após um período definido, são realizadas avaliações regulares para verificar o progresso, ajustando as estratégias conforme necessário.

Ao aplicar os princípios da ISO 14001 à conscienciologia, a pessoa de classe média-alta com autconsciência pode promover a conscientização e a transformação de comportamentos egocêntricos. Essa abordagem proporciona uma estrutura organizada para melhorar as relações interpessoais, promovendo a empatia e a colaboração, além de contribuir para o próprio desenvolvimento pessoal e evolução consciencial.